

**O PROJETO NÓS PROPOMOS! OURINHOS, CIDADE
SUSTENTÁVEL E A CIDADANIA TERRITORIAL: DIÁLOGO
ENTRE PAULO FREIRE E MILTON SANTOS**

*THE PROJECT WE PROPOSE! OURINHOS, A SUSTAINABLE CITY AND
THE TERRITORIAL CITIZENSHIP: DIALOGUE BETWEEN PAULO FREIRE
AND MILTON SANTOS*

DOI: 10.5281/zenodo.16941898

GENEROSO, LUIZ EDUARDO DE LIMA

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação (FCTE), Ourinhos/SP

lel.generoso@unesp.com

MELLO, MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação (FCTE), Ourinhos/SP

marcia.mello@unesp.com

RESUMO

A Geografia é uma ciência que se faz por meio da análise do mundo. Porém, as aulas de Geografia nem sempre permitem que os alunos estejam em contato com espaços além da sala de aula, reforçando um ensino muito ligado às Pedagogias tradicionais. *O Projeto Nós Propomos!* criado em 2011 pelo Professor Sérgio Claudino, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa – IGOT/UL, propôs uma metodologia inovadora no ensino de Geografia, estimulando uma efetiva participação cidadã dos alunos. Em 2021, o *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável*, chegou em Ourinhos, em uma parceria entre o curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e a Escola Técnica Estadual Jacinto Ferreira de Sá (ETEC). O projeto teve como objetivo principal o desenvolvimento da cidadania territorial, em uma

ação dialógica entre alunos, professores e outros agentes sociais. Este artigo sintetiza as atividades desenvolvidas no projeto, refletindo sobre a formação do conceito de cidadania territorial, a partir da Pedagogia de Paulo Freire e do conceito de território de Milton Santos.

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Projeto Nós Propomos!; cidadania territorial; Paulo Freire; Milton Santos.

ABSTRACT

Geography is a science that is carried out through analysis of the world. However, Geography classes do not always allow students to be in contact with spaces beyond the classroom, reinforcing teaching closely linked to traditional pedagogies. The Project We Propose! created in 2011 by Professor Sérgio Claudino, at the Institute of Geography and Spatial Planning of the University of Lisbon – IGOT/UL, it proposed an innovative methodology in teaching Geography, encouraging effective citizen participation by students. In 2021, the We Propose Project! Ourinhos, a sustainable city, arrived in Ourinhos, in a partnership between the Geography course at the São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) and the Jacinto Ferreira de Sá State Technical School (ETEC). The project's main objective was to develop territorial citizenship, in a dialogical action between students, teachers and other social agents. This article summarizes the activities developed in the project, reflecting on the formation of the concept of territorial citizenship, based on Paulo Freire's Pedagogy and Milton Santos' concept of territory.

Keywords: Teaching Geography; Project We Propose!; territorial citizenship; Paulo Freire; Milton Santos.

INTRODUÇÃO

O *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável* foi desenvolvido nos anos de 2021, 2022 e 2023 na Escola Técnica Estadual Jacinto Ferreira de Sá, localizada na cidade de Ourinhos/SP, em uma parceria com o curso de Geografia da Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação (FCTE), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Câmpus de Ourinhos.

O *Projeto Nós Propomos!* é um projeto de extensão desenvolvido em rede, ou seja, há uma comunidade de universidades, escolas, professores, alunos e outros agentes sociais e políticos envolvidos no desenvolvimento do projeto em suas respectivas cidades. O projeto, que começou em Portugal no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa – IGOT/UL, coordenado pelo professor Sérgio Claudino, se expandiu para escolas do Brasil e outros países pelo mundo. Entre os objetivos principais do projeto está o estímulo de uma efetiva participação cidadã, por meio de metodologias inovadoras na abordagem dos problemas locais.

Este artigo traz resultados de pesquisa que teve por objetivo principal refletir sobre as possibilidades e os desafios de se tratar o conceito de cidadania territorial nas aulas de Geografia a partir do *Projeto Nós Propomos!*. Além disso, teve por objetivos específicos apresentar os resultados obtidos no desenvolvimento do *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável*; e demonstrar como a Pedagogia de Paulo Freire e o conceito de território a partir de Milton Santos conversam para a construção da cidadania territorial.

METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa foi dividida em três partes. A primeira compreendeu o acompanhamento do *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável* durante os anos de 2021, 2022 e 2023. Entre as atividades que foram desenvolvidas nesta etapa, estão os registros fotográficos das atividades realizadas pelos alunos na escola e durante o trabalho de campo; o auxílio na formulação de um *Caderno de Campo* com a participação dos alunos do *Núcleo de Pesquisa em Ensino de Geografia: articulação universidade e escola de Educação Básica*, do curso de Geografia da UNESP, Câmpus de Ourinhos; apresentação dos resultados obtidos no projeto em eventos acadêmicos realizados na UNESP e outras universidades; aplicação de um questionário, por meio da plataforma *Google Forms* para que os alunos da escola envolvida avaliassem o projeto.

A segunda parte da metodologia da pesquisa compreendeu a sistematização e organização dos materiais e dados coletados durante o desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, a leitura dos *Cadernos de Campo* e dos formulários de avaliação aplicados. Também foram feitas leituras da bibliografia que aborda conceitos transversais ao *Projeto Nós Propomos!*, principalmente de autores como Paulo Freire, Milton Santos, Lana de Souza Cavalcanti e Sérgio Claudino.

A partir da leitura e da análise dos dados sistematizados nas etapas anteriores, deu-se a terceira parte da pesquisa: refletir sobre os dados levantados na primeira etapa com os conceitos apreendidos na segunda parte e relacioná-los, a fim de refletir como o *Projeto Nós Propomos!* contribui para o desenvolvimento da cidadania territorial no Ensino de Geografia, a partir de uma discussão entre teorias e conceitos de Paulo Freire e Milton Santos. Trata-se, assim, de um ensaio inicial, em nível de Trabalho de Conclusão de Curso, que poderá ser ampliado no futuro.

O PROJETO NÓS PROPOMOS! E SUA APLICAÇÃO EM OURINHOS/SP

Breve histórico do *Projeto Nós Propomos!*

O *Projeto Nós Propomos!* foi criado em 2011 pelo professor Sérgio Claudino, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa – IGOT/UL, com a finalidade de aproximar a universidade, a escola e a comunidade. Por meio do projeto, os alunos são desafiados a identificar problemas locais que lhes são relevantes e apresentar propostas de intervenção, partilhando-as com a comunidade local.

Entre os objetivos do *Projeto Nós Propomos!* é importante destacar a inovação no Ensino de Geografia, com o estímulo de uma efetiva participação cidadã; a promoção de metodologias inovadoras no ensino dos problemas locais, instigando os alunos a investigarem e refletirem sobre a cidade e outros espaços que ocupam; e a criação de diálogos entre diferentes atores locais, como a escola, a universidade, a Administração Pública e demais agentes políticos, sociais e econômicos da sociedade (Claudino; Souto; Palacios, 2018). Nesse sentido,

[...] o encaminhamento das ações no Projeto “Nós Propomos!” busca construir relação entre os profissionais das escolas básicas e os professores da universidade, num processo permanente de reflexão e de diálogo, de modo que a teoria e a prática se complementem e direcionem o fazer pedagógico geográfico consciente (Francischett; Nunes; Leme, 2021, p. 44).

O *Projeto Nós Propomos!* foi difundido, para além de Portugal, para outros países, como Espanha, Peru, Moçambique, México, Colômbia e Brasil. No Brasil, “[...] o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC foi a primeira instituição brasileira a implementar, em 2014, o Projeto fora de Portugal” (Francischett; Nunes; Leme, 2021, p. 41).

O *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável*

Em 2021, o curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Câmpus de Ourinhos, passou a integrar o projeto junto à Universidade de Lisboa. Assim, foi possível iniciar um *Projeto Nós Propomos!* no município de Ourinhos/SP, na Escola Técnica Estadual Jacinto Ferreira de Sá. O projeto foi denominado *Nós propomos! Ourinhos, cidade sustentável* e teve como ponto de convergência a promoção da cidadania ativa. Como objetivo propôs identificar, pesquisar e apresentar propostas de resolução de problemas territoriais à escala local, por parte dos alunos da ETEC, com auxílio de alunos do curso de graduação em Geografia da UNESP. O projeto, coordenado pela Professora Márcia Cristina de Oliveira Mello, docente do curso de Geografia da UNESP, foi realizado nos anos de 2021, 2022 e 2023 e contou com a participação de alunos e professores da ETEC e da UNESP.

Durante os anos de parceria entre a ETEC e a Unesp, os professores da ETEC da área de Ciências Humanas participaram de atividades como a Semana de Ciências Humanas, evento realizado todo ano na escola e que nos anos de 2021 a 2023 contou a participação de professores e alunos da UNESP envolvidos com o *Projeto Nós Propomos!*. Os docentes da universidade contribuíram ministrando palestras, já os alunos do curso de Geografia organizaram oficinas, palestras e aulas relacionados à temática ambiental.

Tabela 1 – Número de participantes envolvidos no *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável*.

Ano de Aplicação	Número de professores da ETEC envolvidos	Número aproximado de alunos da ETEC envolvidos	Número de docentes da FCTE/UNESP envolvidos	Número de alunos do curso de Geografia da FCTE/UNESP envolvidos
2021	8	200	2	4
2022	8	500	2	17
2023	10	960	3	14
	26	1.660	7	35

Fonte: Genroso, 2024.

O *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável* foi dividido em fases articuladas e integradas, foram elas, a saber: 1) Reunião com as equipes da universidade e equipe escolar; 2) Assinatura de protocolo de cooperação: UNESP e Universidade de Lisboa para definição dos apoios e objetivos institucionais; 3) A mobilização dos alunos, por meio de palestras, aulas de Geografia, encontros e concurso de logo; 4) Identificação dos problemas locais pelo público alvo; 5) Formação de grupos de trabalho para pesquisa sobre os problemas encontrados; 6) Realização de Trabalho de campo; 7) Elaboração das propostas de intervenção pelo público alvo; 8) Divulgação das propostas dos alunos ao Poder Público; 9) Avaliação do Projeto.

Figura 1 – As fases do projeto

Fonte: Genroso, 2023.

O projeto teve início em 2021 durante a Pandemia de Covid-19 e, portanto, demandou um tempo de espera para que algumas de suas fases fossem desenvolvidas, especialmente porque os alunos não estavam presencialmente na escola. Por isso, foi preciso que o projeto se estendesse para os próximos anos. Somente no último trimestre de 2022 é que foi possível a realização do trabalho de campo. O encerramento do projeto só pode acontecer em 2023, durante a Semana de Ciências Humanas da ETEC, quando representantes do Poder Público Municipal puderam participar.

As duas primeiras fases do projeto foram etapas operacionais, que demandaram a cooperação entre a universidade e a escola. Nessas reuniões participaram os representantes da universidade, da escola, bem como os professores universitários e os professores de Geografia da escola onde o projeto foi desenvolvido.

Na terceira fase, ocorreu o primeiro contato com os alunos, por meio de palestras, oficinas e aulas de Geografia ministradas pelos bolsistas da universidade. Essas atividades abordaram, por sugestão dos alunos, temas relacionados ao meio ambiente, aos conflitos geopolíticos e à cultura popular brasileira. Essa aproximação entre graduandos de Geografia e os alunos foi importante para o projeto, pois facilitou a comunicação entre esses dois grupos de agentes ao longo do desenvolvimento das atividades.

Nessa fase também foi proposto um concurso de logotipo para o projeto. Os alunos que quisessem participar, elaborariam um logotipo e apresentariam para os demais colegas. Os próprios alunos escolheram o logotipo vencedor. O aluno Augusto Barbosa Avanzi, do curso de Meio Ambiente, teve seu logotipo escolhido. Ele se baseou em uma cisterna que ficava no quintal de sua casa para a criação da arte de seu logotipo, já demonstrando o olhar do aluno para a sua realidade.

Figura 2 – Logotipo vencedor do concurso de logos, elaborado pelo aluno Augusto Barbosa Avanzi

Fonte: Avanzi, 2021.

As fases quatro e cinco foram pré-trabalho de campo e foram desenvolvidas com uma turma do Ensino Técnico de Meio de Ambiente, com aproximadamente 40 estudantes, durante o primeiro semestre de 2022. É necessário esclarecer que foi preciso escolher uma única turma da escola para o desenvolvimento destas e das demais fases, em razão da disponibilidade de recursos, tanto financeiros quanto logísticos. Ainda, na quarta fase, os alunos puderam observar e identificar problemas socioambientais dos bairros onde moram e apresentar para a escola em forma de fotografias e slides. A partir disso, na quinta fase, e agora divididos em grupos, os próprios alunos selecionaram os pontos onde fariam o trabalho de campo.

Esta identificação dos problemas ambientais, dentre eles o descarte incorreto de resíduos sólidos, serviu de ponto de partida para a fase de organização e execução do trabalho de campo.

O trabalho de campo foi uma das fases mais importantes do projeto, por ser uma metodologia que fomenta a ação investigativa dos alunos, um dos objetivos centrais do *Projeto Nós Propomos!* Nesse sentido, o trabalho de campo se coloca como “[...] uma metodologia problematizadora que busca a aquisição de conhecimento a partir de situações-problemas associadas ao conhecimento em construção, tendo o estudante como sujeito conhecedor” (Morais; Pereira, 2024, p. 67). Ele é um instrumento mediador entre o docente, o estudante e a parcela da realidade que está sendo estudada, não deixando de contemplar esta parcela a partir da sua relação com a totalidade (Morais; Pereira, 2024).

O trabalho de campo foi realizado no segundo semestre de 2022 e percorreu três pontos da cidade de Ourinhos/SP, entre eles dois que haviam sido investigados e indicados pelos alunos: a Praça Presidente Kennedy e o Lago do Royal Park. O outro local visitado no trabalho de campo foi a Cooperativa de Catadores de Lixo do Município de Ourinhos, a *Recicla Ourinhos*.

Na *Recicla Ourinhos*, os alunos conheceram todos os espaços, maquinários e atividades desenvolvidas pela Cooperativa. Uma cooperada acompanhou todo o processo, respondendo aos questionamentos dos alunos, que puderam investigar o local e reunir as informações em um *Caderno de Campo* que foi disponibilizado para os estudantes.

Os cadernos de campo eram compostos de direcionamentos a partir de problemas abordados no projeto, como o meio ambiente e o descarte dos resíduos sólidos. Os alunos deveriam inserir nos cadernos de campo suas observações sobre os três locais visitados durante o trabalho de campo. Além disso, havia um espaço destinado para o desenho de um croqui da paisagem observada, bem como um questionário para entrevista de moradores das áreas próximas aos locais investigados. O questionário era composto de quatro perguntas: “Você costuma frequentar esse espaço com certa regularidade?”; “Sente que é um ambiente agradável e funcional para quem o frequenta?”; “Nota a presença de lixo descartado de forma irregular sempre que passa por aqui?”; e “Em sua opinião, o que ajudaria a deixar esse espaço melhor?”. Esse conjunto de informações observadas e registradas nos cadernos de campo foram importantes para estabelecer uma relação entre a percepção dos alunos, a percepção dos moradores e o conceito de cidadania territorial desenvolvido ao longo deste trabalho.

Figura 3 – Foto tirada durante o trabalho de campo, na *Recicla*

Fonte: Genroso, 2022.

Na Praça Presidente Kennedy e no Lago do Royal Park os alunos puderam analisar como é feito o descarte de lixo e entrevistar munícipes para entender quais as queixas quanto a forma como esse descarte é feito nessas áreas públicas.

Figura 4 – Aluno do projeto mostrando o descarte do lixo na Praça Presidente Kennedy

Fonte: Generoso, 2022.

Com as informações coletadas em campo e registradas nos *Cadernos de campo*, os alunos refletiram sobre suas observações no trabalho de campo e levaram suas considerações e propostas de intervenção (como a criação de Ecopontos, para o descarte correto de resíduos sólidos) ao Poder Público, durante a *XIII Semana de Ciências Humanas da ETEC*, escola onde foi desenvolvido o projeto. Na ocasião, estiveram presentes o Prefeito Municipal de Ourinhos e um representante da Secretaria do Meio Ambiente do Município. Também estiveram presentes representantes da UNESP e da ETEC.

Na ocasião, duas alunas que participaram do projeto apresentaram aos representantes do Poder Público, os problemas observados durante o desenvolvimento do *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, Cidade Sustentável* e propostas de soluções, formuladas por todos os alunos participantes do projeto.

O Prefeito de Ourinhos se comprometeu a averiguar os problemas socioambientais apontados pelos alunos, além de agradecer a mobilização desses alunos que, por meio do projeto, puderam oferecer informações que poderão melhorar a qualidade de vida de toda a população da cidade.

Figura 5 - Encerramento do projeto na *XIII Semana de Ciências Humanas da ETEC*, com representantes do Poder Executivo, da Universidade, da escola e as alunas que participaram do *Projeto Nós Propomos! Ourinhos Cidade Sustentável*

Fonte: Generoso, 2023.

Por fim, a última fase do projeto compreendeu a aplicação de uma avaliação, por meio do *Google Forms*, para os 40 alunos da turma do Ensino Técnico de Meio de Ambiente que participaram diretamente de todas as etapas do projeto. Os resultados foram sistematizados na tabela abaixo:

Tabela 2 - Avaliação do *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável* pelos alunos participantes

Você acha que as propostas do <i>Projeto Nós Propomos!</i> têm relação com o curso de Meio Ambiente da ETEC?	SIM	NÃO
	100%	0%
Você considera que as atividades desenvolvidas no <i>Projeto Nós Propomos!</i> seguiram uma ordem cronológica adequada para o tema proposto?	SIM	NÃO
	100%	0%
Você considera que as atividades de trabalho de campo foram importantes para sua formação acadêmica?	SIM	NÃO
	83,3%	16,7%

Fonte: Genroso, 2024.

Embora a adesão ao questionário pelos alunos não tenha sido ampla - somente seis alunos participaram -, ela aponta na direção de que o projeto trouxe um conhecimento significativo para os alunos envolvidos. A baixa adesão ao questionário pode ser explicada em razão de ele ter sido aplicado de forma assíncrona, visto que a escola não permitiu que fosse aplicado durante as aulas de Geografia pelo professor envolvido no projeto. Também na escola houve um nítido estranhamento de parte da comunidade escolar frente a leitura crítica da realidade proporcionada pelo projeto, o que resulta em boicote de algumas atividades. Durante oficinas realizadas na escola com o apoio dos alunos da graduação, alguns professores intervieram na fala destes alunos, além de terem levado à Direção da escola reclamações referentes à barulhos gerados por uma das oficinas que articulava uma análise cultural do samba e baterias universitárias, por meio de apresentação de instrumentos musicais pelos alunos integrantes da Batucada Resistência, projeto de extensão da universidade. Isso acabou criando um distanciamento entre o *Projeto Nós Propomos!* e a escola. Este obstáculo foi superado com apoio do professor de Geografia, que pode ser denominado de um eterno professor *Nós Propomos!* Mas quantos deles encontramos nas escolas?

Apesar das dificuldades e do estranhamento político, nos três anos em que o *Projeto Nós Propomos!* foi desenvolvido na unidade escolar, foi possível encontrar resultados positivos da aplicação de um projeto em rede. Assim, de acordo com as características de um projeto nesta modalidade, conseguiu “[...] envolver a escola e a comunidade na resolução dos problemas e convidar os representantes do poder público para dialogarem e terem ciência das demandas e problemas da cidade ou do campo” (Carvalho Sobrinho, 2021, n.p.).

Ainda na busca de superar os desafios da articulação entre a universidade e a escola foi uma tensão para a realização do projeto a inserção do Poder Público. Com este ato político o desafio se ampliou, visto que o chamamento de um novo agente para a participação no diálogo demandou mais esforços.

A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA TERRITORIAL NO PROJETO NÓS PROPOMOS!

Breve contextualização do conceito de cidadania

Para Botelho e Schwarcz (2012), apesar de o conceito de cidadania ser central na agenda intelectual e política das sociedades contemporâneas, não existe uma definição consensual ou análises definitivas da sua história. Seu conceito remonta à Antiguidade (a palavra cidadão vem do latim *civitas*), quando para os gregos adquiriu os significados de liberdade, igualdade e virtudes republicanas. Os autores, entretanto, esclarecem que “[...] o ponto inicial dessa história do conceito de cidadania pode ser localizado nas primeiras páginas do livro III da *Política* de Aristóteles” (Botelho; Schwarcz, 2012, p. 8). O filósofo se questionava quem é o cidadão e quem ou qual pessoa deveria ser chamada de cidadão. Entretanto, Botelho e Schwarcz (2012) observam que a construção e elaboração jurídica da categoria cidadania têm uma origem mais propriamente romana.

O conceito de cidadania avança conforme as sociedades vão se transformando e se reinventando. Nesse aspecto,

A própria palavra *cidadão* vai se impor com a grande mutação histórica marcada na Europa com a abolição do feudalismo e o início do capitalismo. Marx e tantos outros autores saudaram a chegada do capitalismo como a abolição de vínculos de servidão entre o dono da terra e o 'seu' trabalhador, e o surgimento do trabalhador livre, dono dos meios de produção. As aglomerações humanas, os burgos, foram o teatro principal dessa luta e o palco dessa enorme conquista. Com o homem do burgo, o burguês, nascia o cidadão, o homem do trabalho livre, vivendo num lugar livre, a cidade (Santos, M., 2024, p. 22).

No que pesem os argumentos para determinar a origem da cidadania, fato é que “[...] o conceito e a prática social da cidadania ganharam desenvolvimento decisivos, e foram incorporados definitivamente ao vocabulário e à experiência política cotidiana” (Botelho; Schwarcz, 2012, p. 10). Mas, assim como a sociedade se encontra em frequente mutação, o conceito de cidadania não é estável.

No que tange ao caso brasileiro, após um longo período de cerceamento democrático, com a Ditadura Civil Militar ressignificando o *ser cidadão*, a promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe um sentido mais real para a cidadania. Assim, Milton Santos, comentando sobre a Constituição, reforça que “[...] se a lei é cumprida, é outro assunto. Mas, consagrada na lei, a cidadania se define igualmente para todos. Ainda que as suas interpretações possam ser diferentes, referem-se a um mesmo e único texto” (Santos, M., 2024, p. 104).

Esse texto, ao qual se refere Milton Santos, é a *Constituição Cidadã*, como ficou conhecida, muito em razão por ter estabelecido diversos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a igualdade e a inviolabilidade de direitos, como o de voto. Para o geógrafo, “[...] a Constituição deverá estabelecer as condições para que cada pessoa venha a ser um cidadão integral e completo, seja qual for o lugar em que se encontre” (Santos, M., 2024, p. 151).

Em seu art. 1º, inciso II, a nossa Carta Magna dispõe que a “República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] II - a cidadania” (Brasil, 1988).

Todavia, é preciso esclarecer que

[...] na história educacional brasileira, mesmo naqueles momentos de fechamento político em que o Estado e dissociava da sociedade civil, criando dificuldades concretas ao exercício da cidadania na sua dimensão mais simples, que é a política, a legislação educacional não deixou de mencionar, como principal finalidade do processo educacional, a formação do cidadão. É bem verdade que nunca foi explícita quanto ao tipo de cidadania que estava propondo (Palma Filho, 2004, p. 95).

Portanto, dentro da seara da Educação, a cidadania nunca deixou de ser uma das finalidades do processo educacional, muito se relacionando com o conceito de dever cívico. Todavia, a cidadania na qual buscamos compreender não está relacionada a este conceito, que muito se baliza pelos ditames econômicos impostos pelo neoliberalismo. Para Milton Santos:

O modelo político e o modelo cívico foram instrumentais ao modelo econômico. As esperanças com que este último acenava às massas eram por demais sedutoras, e estas massas eram despertadas para a necessidade, o interesse, a vantagem de ampliação do consumo, mas não para o exercício da cidadania, que era cada vez mais amputada (Santos, M., 2024, p. 16).

Esta cidadania que permeou a Educação brasileira, inclusive nos tempos da Ditadura Civil Militar, pouco ou nada se relaciona com a liberdade, com a tomada de consciência dos indivíduos de seus direitos e de seu papel como agentes transformadores do território. Logo, “[...] porque a cidadania é essa capacidade de ampliar os espaços de participação nos destinos de uma comunidade é que a educação é buscada por crianças e adolescentes, mesmo enfrentando caminhos adversos” (Cury, 2021, p. 6). A cidadania, então, encontra na Educação sua principal fonte de fomento e de concretização. Uma educação que é política e coletiva.

É nesse sentido que Paulo Freire acredita:

Às vezes, penso que se fala em cidadania como se fosse um conceito muito abstrato, com certa força mágica, como se, quando a palavra cidadania fosse pronunciada, automaticamente, todos a ganhassem. Ou como se fosse um presente que políticos e educadores dessem ao povo. Não é isso. É preciso deixar claro que a cidadania é uma produção, uma criação política (Freire, 2022b, p. 157).

Então, a escola é o espaço, por excelência, da preparação dos alunos para o exercício da cidadania. Desde que ingressam, aprendem noções básicas da convivência humana e “[...] a compreensão de que os direitos estão

inseridos num processo em que o individual e o coletivo estão em permanente interseção e diálogo” (Vieira; Vidal, 2021, p. 24).

Porém, “[...] a escola não é a única instância de formação de concepções e práticas da cidade, habilidades básicas no exercício da cidadania” (Cavalcanti, 2008, p. 81-82)”. As ações de organização e a gestão da cidade, aquilo que delas resultam e, principalmente, a própria experiência cotidiana também formam a cidadania (Cavalcanti, 2008). Portanto, não é somente dentro da escola, nas aulas de Geografia, que o aluno vai compreender e se provar da cidadania, é vivendo o social, a cidade, interagindo e se relacionando com ela.

Por isso, o *Projeto Nós Propomos!* tem como um de seus objetivos a promoção de metodologias imersivas na cidade para o ensino dos problemas locais, colocando os alunos como investigadores e problematizadores da realidade social, econômica e estrutural do território em que vivem. E “[...] é impossível imaginar uma cidadania concreta que prescindia do território” (Santos, M., 2024, p. 144).

A cidadania e sua relação com o território

Ao estudar e ensinar Geografia é preciso levar em conta toda uma série de conceitos operacionais que constituem esta ciência. Por isso, os conceitos e os conhecimentos geográficos, de acordo com Santos (2024), devem ser apropriados pelos alunos, que agem sobre eles, dando-lhes significado, mas também os reconstruindo, modificando e, principalmente, contextualizando-os na sua realidade. Portanto, além do conceito de cidadania, entender o conceito de território é fundamental nesta discussão.

Para Santos:

O território em que vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um dado simbólico. A linguagem regional faz parte desse mundo de símbolos, e ajuda a criar esse amálgama, sem o qual não se pode falar de territorialidade. Esta não provém do simples fato de viver num lugar, mas da comunhão que com ele mantemos (Santos, M., 2024, p. 82).

O conceito de território está muito ligado ao poder e a política, privilegiando a ideia de dominação-apropriação de espaço. Mas atualmente, o conceito de território se ampliou, compreendendo muitas territorialidades dentro de um mesmo território. A territorialidade aqui se relaciona com a identificação e o pertencimento dos indivíduos a determinado território, e, com isso, o território condiz e se contradiz com o espaço em que os alunos estão inseridos. Assim,

[...] quando quisermos definir qualquer pedaço do território, deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política. Dessa forma, defrontamo-nos com o território vivo, vivendo (Santos; Silveira, 2021, p. 257).

O território, portanto, aqui dialoga com o conceito de espaço geográfico firmado por Milton Santos, ou seja, o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações (Santos, 2023). Assim, é no território em que se dão as relações entre o homem e a natureza, que estão em constante movimento, trazendo esse entendimento de que o território é vivo.

Assim, durante a aplicação do *Projeto Nós Propomos!*, foi importante para os alunos, a compreensão do movimento de suas ações enquanto participavam do projeto. Por outro lado, também foi necessária à compreensão do docente de que “[...] o conteúdo precisa ser ensinado com sentido em movimento, senão a Geografia fica sem significado e, em vez de produzir, gerar conhecimento, pode ocorrer apenas que o conhecimento seja reproduzido” (Sbardelotto; Francischett, 2021, p. 32).

Sobre o papel do professor no Ensino de Geografia, Paulo Freire assevera que

O educador que, ensinando geografia, ‘castra’ a curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se. Não forma, domestica (Freire, 2021, p. 56).

Portanto, ensinar Geografia também é dar aos alunos autonomia para investigarem todo o mundo ao seu entorno. Foi pensando nisto que os professores, tanto da ETEC quanto da UNESP, se colocaram, por meio do diálogo, como parte da relação entre os alunos e o território, concretizando, assim, o que Paulo Freire entendeu como ação dialógica, em que “[...] os sujeitos se encontram para a transformação do mundo em co-laboração” (Freire, 2022a, p. 226-227).

Ao discorrer sobre a co-laboração, Freire destaca:

[...] na co-laboração, exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se voltam sobre a realidade mediatizadora que, problematizada, os desafia. A resposta aos desafios da realidade problematizada é já a ação dos sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la. Problematizar, porém, não é sloganizar, é exercer uma análise crítica sobre a realidade problema (Freire, 2022a, p. 229).

Desse modo, o *Projeto Nós Propomos!*, ao colocar os alunos para além dos muros da escola, como pesquisadores e críticos da realidade, combate aquilo que Paulo Freire chamou de educação bancária, "[...] em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los" (Freire, 2022a, p. 81). Portanto, o professor se apresenta como um mediador das atividades do projeto, sempre estabelecendo com os alunos uma relação dialógica e de construção de conhecimentos. Assim, o papel do professor também é ampliado, gerando uma relação de aprendizagem mútua, em que "[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender" (Freire, 2021, p. 25).

A cidadania territorial no Projeto Nós Propomos!

Para Sérgio Claudino, criador do *Projeto Nós Propomos!*, o conceito de cidadania territorial se revela mais adequado que o de cidadania espacial "[...] por o território estar diretamente relacionado com a apropriação, transformação e identificação das comunidades com o território em que habitam" (Claudino, 2014, p. 5). E aqui concordamos com ele, visto que os alunos, ao ocuparem os lugares - seja a escola ou a cidade - os modificam política e afetivamente.

Assim, o *Projeto Nós Propomos!* buscou estabelecer uma relação do aluno também com a cidade - que não existe sem os indivíduos. Para Carlos (2008, p. 67) "[...] a cidade tem a dimensão do humano refletindo e reproduzindo-se através do movimento da vida, de um modo de vida, de um tempo específico, que tem na base o processo de constituição do humano".

A relação do indivíduo com a cidade é, dessa forma, algo que ultrapassa a identificação desse indivíduo como aluno. O aluno não é somente aluno, ele é filho, irmão, amigo, morador e, em alguns casos, eleitor ou trabalhador, entre muitas outras coisas, ocupando o mesmo território. É por isso que entendemos que "a Geografia é feita no dia-a-dia, com as nossas andanças e ações individuais pela cidade" (Kaercher, 2003, p. 15).

É nesse aspecto que o conceito de lugar se torna, também, importante para as discussões e investigações propostas pelo *Projeto Nós Propomos!*. "O lugar envolve a dimensão subjetiva dos homens com seu espaço, mas também implica, em geral, processos de identificação, relações de identidade (Cavalcanti, 2008, p. 175)". Entretanto, há também no lugar, um pouco do mundo. Para Santos (2023, p. 314), "[...] o lugar é, à sua maneira, o mundo". Assim, na construção da sua relação com o lugar, os alunos carregam consigo um pouco do mundo, que pode ser refletido, por exemplo, no seu modo de se vestir, as músicas que consomem ou seus ideais políticos.

Desse modo, o conceito de lugar se relaciona com o espaço *vivido* e, por isso, também foi observado e sentido pelos alunos durante a realização das fases do projeto. Nesse aspecto, o lugar foi trabalhado com a afetividade, ou seja, os alunos observaram o bairro onde moram e a própria escola. E a partir disso, os alunos puderam refletir sobre os lugares que ocupam e como esses lugares são vistos pela sociedade e pelo Poder Executivo. Para Dirce Suertegaray (2001, n.p), o lugar "[...] trata-se de um conceito que nos remete à reflexão de nossa relação com o mundo".

Durante o trabalho de campo, uma das fases mais importantes do *Projeto Nós Propomos!*, os alunos dialogaram com moradores da cidade que, no dia, estavam frequentando a Praça Presidente Kennedy e o Lago do Royal Park. A partir dos diálogos, os alunos puderam acessar a visão de outras pessoas, que ocupam o mesmo território, porém, de uma maneira diferente. Essa troca, que ficou registrada nos cadernos de campo dos alunos, pode ser relacionada com o que Paulo Freire entendeu por comunicação. Para o pedagogo, "[...] quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo" (Freire, 2023, p. 141).

A partir dos diálogos com os moradores, foi possível evidenciar algumas diferenças entre os lugares da cidade, por exemplo. Enquanto na Praça Presidente Kennedy, localizada em um bairro central de classe média, havia poucas lixeiras na praça, conforme apontado por uma moradora entrevistada; no Lago do Royal Park, localizado em um bairro de classe alta, a quantidade de lixeiras não era um problema, conforme também apontado por um morador entrevistado pelos alunos. .

Este é um exemplo de como a cidade impõe diferenciações individuais de acordo com o lugar que eles ocupam e como a igualdade - essencial à cidadania, nem sempre é efetivada. E, no decorrer do *Projeto Nós Propomos!*, este tipo de atividade foi importante para os alunos perceberem a realidade do bairro onde vivem em face da realidade de outros bairros da cidade. Nesse sentido,

Para a formação do sujeito e do cidadão, há diferença significativa entre, por exemplo, viver em um ambiente urbano degradado, sem sinalização, sem nomes de ruas, sem espaços públicos, e viver em ambientes bem cuidados, preservados em sua natureza, com equipamentos conservados, com sinalização adequada, com espaços públicos para praticar lazer e cultura (Cavalcanti, 2008, p. 150).

Como também aponta Milton Santos, cada homem vale pelo lugar onde está e seu valor como cidadão depende de sua localização no território. Além disso, “[...] seu valor vai mudando, incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de sua própria condição” (Santos, M., 2024, p. 107). Portanto, esta situação observada pelos alunos durante o trabalho de campo evidencia que “[...] há os que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem mesmo ainda o são” (Santos, M., 2024, p. 24).

E com isso, espera-se que os alunos possam entender a importância de se refletir e ter um olhar crítico sobre a cidade e sobre todas as relações estabelecidas entre ela e os indivíduos, inclusive, eles mesmos. Dessa forma, eles conseguem pensar em modos de contribuir para a melhoria de seus bairros e em maneiras de lutar uma igualdade de serviços oferecidos pela Administração Pública.

No caso do *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável*, os alunos conseguiram identificar problemas do descarte de resíduos sólidos em seus bairros e formularam propostas de intervenção que foram apresentadas ao Poder Público, representado pelo Prefeito Municipal de Ourinhos. A elaboração destas propostas pela maior parte dos alunos demonstra que a cidadania territorial foi desenvolvida e contemplada pelo projeto.

Paulo Freire e Milton Santos: um diálogo sobre a cidadania territorial

O *Projeto Nós Propomos!*, principalmente em razão de sua metodologia e de seus objetivos, propõe uma educação que se afasta dos métodos tradicionais de ensino. O projeto se aproxima, assim, das Pedagogias que veem a educação como processo de libertação dos indivíduos da dominação e opressão a que estão submetidos na sociedade.

Em vista disso, a Pedagogia de Paulo Freire e os conceitos geográficos de Milton Santos puderam ser observados no desenvolvimento do *Projeto Nós Propomos!*, e, inclusive, conversando entre si. “Paulo Freire e Milton Santos tocam-se em uma estimulante zona de ideias, de pensamentos e proposições” (Santos, C., 2024, p. 50-51). Nesse sentido:

Não há uma lógica excludente em transformar o mundo, objeto de análise do geógrafo Milton Santos, e transformar o indivíduo, objetivo do pedagogo Paulo Freire. Uma é pré-condição para a outra. A mudança global, seja em qual instância for, é na verdade, fruto de uma alteração significativa no comportamento individual do ser humano. Por outro lado, a mudança na escala do ser humano só pode ser assim encarada se for capaz de produzir mudanças significativas, mudanças materializáveis. Contudo, toda e qualquer mudança social esbarra na discussão Política. Daí a importância de se criar cidadão e não consumidor, como advoga Milton Santos, a importância de dar liberdade ao oprimido, como defende Paulo Freire. Nesse sentido, a educação cumpre um papel consubstancial para esse movimento (Nascimento; Albuquerque, 2017, p. 79).

O *Projeto Nós Propomos!*, como já mencionado, tem por objetivo a promoção do protagonismo do estudante, propiciando uma visão crítica sobre o espaço que ocupa, entendendo seu papel como cidadão de determinado território. Assim, o projeto propõe uma transformação no olhar do indivíduo (teoria freireana), ao mesmo tempo em que fornece meios para que ele, por meio de sua atuação, possa transformar o mundo (ou, no caso, o seu bairro), conforme destaca o geógrafo Milton Santos. Ademais, para este, “[...] o cidadão é multidimensional. Cada dimensão se articula com as demais na procura de um sentido para a vida. Isso é o que dele faz o indivíduo em busca do futuro, a partir de uma concepção de mundo” (Santos, M., 2024, p. 56).

Dessa forma, a Geografia de Milton Santos e a Pedagogia de Paulo Freire se mostram presentes, direta ou indiretamente, nas bases e formulações do *Projeto Nós Propomos!*, porém vão além dos debates e conceitos aqui discutidos. Mas, para ambos os autores, o conceito de cidadania ultrapassa seu aspecto cívico e se estabelece em um campo de ações dentro de um território, seja ele a escola ou a cidade. Além disso, “[...] compartilham a negação

radical do imobilismo e a crença na libertação como conquista dos sujeitos – cidadãos, em seu contexto – espaço vivência” (Pitano; Noal, 2017, p.85).

Enfim, ficou evidenciada uma “[...] preocupação de formar uma cidadania ativa, crítica, participativa, responsável e aberta para a diversidade” (Cavalcanti, 2008, p. 150). Dessa forma, os resultados do Projeto, observados e obtidos por meio da reflexão dos alunos e apresentados para o Poder Público, reforçam a importância da cidadania territorial na educação e na formação de crianças e jovens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável*, desenvolvido ao longo de três anos, em uma parceria entre escola pública (ETEC) e universidade (UNESP), procurou trazer uma reflexão sobre a compreensão da importância da participação dos alunos na transformação da cidade de Ourinhos/SP. Para isto, torna-se significativa a promoção da cidadania territorial.

A metodologia do projeto, por meio de fases, levou os alunos a praticarem um olhar crítico para os lugares que percorrem na cidade, especialmente a escola e os bairros onde moram. Esse olhar crítico evidenciou problemas, especialmente de ordem ambiental, que a Administração Pública muitas vezes não enxerga, muitas vezes propositalmente. A partir da identificação de problemas, como, por exemplo, o descarte incorreto de resíduos sólidos, os alunos, com a mediação do professor de Geografia, selecionaram alguns pontos da cidade para a realização de um trabalho de campo, com o auxílio de docentes e alunos da universidade. O trabalho de campo permitiu um intercâmbio de realidades e proporcionou diálogos entre alunos e moradores, favorecendo uma educação dialógica freiriana.

A partir do trabalho de campo, os alunos, em conjunto, pensaram em medidas interventivas que poderiam melhorar ou mitigar os problemas observados. Esse exercício de reflexão conjunta permitiu que os alunos se percebessem como parte da cidade. Com isso, os alunos levaram ao Poder Público suas propostas de intervenção para a melhoria da cidade, desenvolvendo a cidadania territorial, objetivo central do *Projeto Nós Propomos!*.

A cidadania territorial, aqui compreendida, é, portanto, uma ação que coloca o aluno como um cidadão dentro de um território, atuando sobre ele e refletindo sobre como pode transformá-lo. Dessa forma, há um reflexo de educação transformadora, que conversa diretamente com a teoria da ação dialógica de Paulo Freire e com o conceito de cidadania defendido por Milton Santos.

Assim, podemos pensar em uma cidade educadora, que, no contexto do Ensino de Geografia significa destacar, portanto, a formação de cidadãos conscientes de sua realidade dentro da cidade em que vivem. As práticas do projeto, dessa forma, são um exemplo de metodologia que pode auxiliar o professor de Geografia a desenvolver o conceito de cidadania territorial durante as aulas.

Por meio do *Projeto Nós Propomos! Ourinhos, cidade sustentável* criou-se uma rede de ensino de Geografia, envolvendo diversos agentes que, juntos, podem (e devem) buscar uma cidade melhor e mais igualitária. Essa educação, que se esvai para além da sala de aula, é ativa, participativa, crítica e que busca efetivar a cidadania territorial, colocando os alunos como sujeitos protagonistas e agentes conhecedores do espaço em que ocupam e que têm consciência da sua importância política para a cidade.

REFERÊNCIAS

AVANZI, A. B. **Logo vencedor do concurso de logo do Projeto Nós propomos! Ourinhos, cidade sustentável**. Ourinhos, 2021. Fotografia.

BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. Cidadania e direitos: aproximações e relações. In: BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. (org.). **Cidadania, um projeto em construção**: minorias, justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. p. 6-27.

BRASIL. Constituição de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2023]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html. Acesso em 18 out. 2024.

CARLOS, A. F. A. **A cidade**. 8 ed. São Paulo: Contexto, 2008.

CARVALHO SOBRINHO, H. **Educação Geográfica e Formação Cidadã: o Projeto Nós Propomos!** no Distrito Federal/Brasil. 2021. 213 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

CAVALCANTI, L. S. **A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de Geografia para a vida urbana cotidiana**. 3 ed. Campinas: Papirus Editora, 2008.

CLAUDINO, S. Escola, educação geográfica e cidadania territorial. In: **Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía Y Ciencias Sociales**. Barcelona. v. XVIII, n. 496 (09), 2014. Disponível em: <https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/14971/18408>. Acesso em 20 out. 2024.

CLAUDINO, S.; SOUTO, X. M.; PALACIOS, F. A. Los Problemas Socio- Ambientales en Geografía: una Lectura Iberoamericana. In: **Revista Lusófona de Educação**. Lisboa, v. 39, n. 39, p. 55-73, 2018. Disponível em: < https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/39162/1/Claudino_Souto_Palacios_2018.pdf > Acesso em 25 out. 2024.

CURY, C. R. J. Prefácio. In: VIEIRA, S. L.; MEDEIRO, W. N.; MARINHO, I. C. (Org.) **Expedição escolas do Brasil**. Fortaleza: Editora da UECE, 2021. Disponível em: <https://www.uece.br/eduece/wp-content/uploads/sites/88/2023/09/Expedi%C3%A7%C3%A3o-Escolas-do-Brasil-1.pdf>. Acesso em 1 out. 2024.

FRANCISCHETT, M. N.; NUNES, S. C. L.; LEME, R. C. B. “Nós Propomos!” Ensino e pesquisa na formação em Geografia. In: FRANCISCHETT, M. N.; BIZ, A. C.; TOFFOLO, G. **“Nós Propomos!” Resignificar o ensino na educação geográfica**. Cascavel: Edunioeste, 2021. p. 39-62.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 56 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 70 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 83 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022a.

FREIRE, P. **Pedagogia da tolerância**. 9 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022b.

KAERCHER, N. A. A geografia é o nosso dia-a-dia. In: CASTROGIOVANNI, A. C. *et. al.* (orgs.). **Geografia em sala de aula: práticas e reflexões**. 4 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS/Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto Alegre, 2003. p. 11-21.

MORAIS, E. M. B.; PEREIRA, M. E. G. **Trabalho de campo na aprendizagem geográfica: diálogos entre tradição, inovação e identidade**. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2024.

NASCIMENTO, J. C. D.; ALBUQUERQUE, E. A. A. Educação para transformar as pessoas do mundo, Geografia para mudar o mundo das pessoas: aproximações teóricas entre Paulo Freire e Milton Santos. In: **Geosaberes**, Fortaleza, v. 8, n. 15, p. 67-80, 2017. Disponível em: <http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/562/563>. Acesso em 21 out. 2024.

PALMA FILHO, J. C. Cidadania e Educação. In: SCHUMACHER, A. A. (org.). **Pedagogia cidadã: cadernos de formação: Ética e Cidadania**. 2 ed. São Paulo: Unesp, Pró-reitoria de graduação, 2004. p. 95-112.

PITANO, S. C.; NOAL, R. E. Paulo Freire e a Geografia: diálogos com Milton Santos. In: **Geografia, Ensino & Pesquisa**: v. 21, n.1, Santa Maria: 2017. p. 78-86. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/geografia/article/view/21881>. Acesso em 1 nov. 2024.

SANTOS, C. **(Geo)grafias do lugar: Educação Geográfica na Escola Básica**. Rio de Janeiro: Consequência, 2024.

SANTOS, M. **A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção**. 4 ed. São Paulo: Edusp, 2023.

SANTOS, M. O dinheiro e o território. In: SANTOS, M. *et. al.* (orgs.). **Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial**. 3 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. p.13-21.

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. **O Brasil: território e sociedade no início do século XXI**. 22 ed. Rio de Janeiro: Record, 2021.

SANTOS, M. **O espaço do cidadão**. 7 ed. São Paulo: Edusp, 2024.

SBARDELOTTO, V. S.; FRANCISCHETT, M. N. “Nós Propomos!” O conhecimento geográfico e a formação pelo ensino. In: FRANCISCHETT, M. N.; BIZ, A. C.; TOFFOLO, G. **“Nós Propomos!” Resignificar o ensino na educação geográfica**. Cascavel: Edunioeste, 2021. p. 23-38.

SUERTEGARAY, D. M. A. Espaço geográfico uno e múltiplo. *In: Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía Y Ciencias Sociales*, Barcelona, n. 93, 2001. Disponível em: <https://www.ub.edu/geocrit/sn-93.htm>. Acesso em 21 out. 2025.